

Estilos de vida en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2021.

Esta infografía se desarrollo a partir de los resultados obtenidos del proyecto de grado denominado **estilos de vida de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el año 2020**, en el marco del proyecto fue; psicoorientar a los docentes en temas relacionados a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad desde la psicología de la salud . La metodología bajo la cual estuvo regulada fue de tipo cualitativa.

Taller # 1 : "Conociendo y aprendiendo sobre el autocuidado"

Temática: Autocuidado

Duración: 1 hora

Modalidad: Virtual

Objetivo: Potencializar el autocuidado de la población docente de la Institución Educativa Antonio José paredes.

Se socializaron conceptos sobre el autocuidado e importancia del mismo, a través de situaciones cotidianas con el fin que los docentes puedan reflexionar sobre su rol como formadores, utilizando estrategias visuales y auditivas.

Taller # 2 : " Más prevención y menos enfermedad"

La actividad realizada consistió en identificar y conocer cuáles son los factores de riesgo a los que están expuestos los docentes, a través de un formato virtual, reconociendo los principales a los que se encuentran expuestos, reflexionando y participación para el cambio.

Temática: Prevención de la enfermedad y promoción de la salud (factores de riesgo)

Duración: 1 hora

Modalidad: Virtual

Objetivo: Promover comportamientos saludables en los docentes que les permitan fomentar la prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

Taller # 3 : "Implementación de hábitos y estilos de vida saludables desde la psicología de la salud".

Se realizo la construcción de lluvias de ideas retomando la información de los 3 talleres realizados con el fin de fomentar el autocuidado, modificar factores de riesgos y mejorar la calidad de vida por medio de los hábitos y estilos de vida saludables.

Temática: Hábitos y estilos de vida saludables.

Duración: 1 hora

Modalidad: Virtual

Objetivo: psicoeducar a los docentes sobre hábitos y estilos de vida saludables.

Resultados

- Los docentes realizaron reflexiones sobre la importancia de implementar actividades en la vida cotidiana que posibiliten tener hábitos y un estilo de vida saludables en pro de una mejor calidad de vida.

- Los docentes adquirieron nuevos conocimientos y una re significación de lo que es un hábito, una vida saludable y de como contribuyen al bienestar físico, psicológico y emocional de los seres humanos.

-Se hizo extensiva la información a la comunidad estudiantil acerca de los beneficios que aporta un estilo y una vida saludable en cualquier etapa de la vida.

